

**ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ НЕГІЗІН
ҚАЛАУШЫЛАРДЫҢ БІРІ, АТАҚТЫ АҚЫН, ДАРЫНДЫ
ДРАММАТУРГ – СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН**

Оразалиева Айдана Нұрлан қызы

Шыршық мемлекеттік педагогика университетінің
Қазақ тілі және әдебиет бағытының 1-кур студенті

Ғылыми жетекшісі: **Байзаков Жандос Абдазимович**

***Аннотация:** Сәкен Сейфуллин қарапайым отбасында өмірге келіп, өзінің қайтпас қайсар мінезділігімен ақындық дәрежесіне жеткен тұлғалардың бірі. Қазақ елінің қазақ болып жүргендігі осы дара тұлға Сәкенн Сейфуллиннің арқасында. Соншалықты пәк адам болғандығы абақтыда тергеуде жатқан кезінде: «Мен ақпын, тазамын, сол үшін жан беруге даярмын», - деп бостан босқа тұтқындалса да елін жерін сатқан ақын емес. Көріп отырғанымыздай өлімге дейін барады. КСРО Жоғары атқару комитетінің жарлығы бойынша Сәкен Сейфуллин қазақ жазушыларының ішіндегі тұңғышы болып, «Еңбек Қызыл Ту» орденімен марапатталады.*

***Кілт сөздер:** әдебиет классигі, зорлық, құрбан, қара тырпаныгна, педагогикалық семинария, волга көлігімен, құнды, мемуралық.*

**ONE OF THE WISHERS, FAMOUS POET, TALENTED DRAMATURG -
SAKEN SEIFULLIN**

***Abstract:** Saken Seifullin was born in a simple family and became a poet with his indomitable character. The fact that the Kazakh country is Kazakh is thanks to this unique person Sakenn Seifullin. He is not a poet who sold his country even though he was arrested for nothing, saying: "I am white, clean, I am ready to give my life for that" while being investigated in prison for being such a pure person. As we can see, it goes to death. According to the decree of the Supreme Executive Committee of the USSR, Saken Seifullin became the first Kazakh writer to be awarded the Order of the Red Banner of Labor.*

***Key words:** literary classic, violence, victim, black tyrpanygna, pedagogical seminary, Volga transport, valuable, memorial.*

*Жырламасқа теңіздей,
Қуаныштың шегі жоқ.
Ардақталған өзіңдей,
Қазақта ақын тегі жоқ.
(Илияс Жансүгіров)*

Кіріспе: Қазақтың атақты ақыны Сәкен Сейфуллин өзінің қиын өмір жолы барысында өшпестей мұра қалдыра алған дара тұлғалардың бірі де бірегейі. Сәкеннің сондай асқақ тұлға болғандығы ақын қайтыс болмай оның есімі көшелерге берілген. Сәкен көп балалы отбасының тұңғышы болып, анасының жүзіндегі күлкісі, жүрегіндегі үміті, сенім артар тұла бойы тұңғышы, бауырларына үлгі болып өсіп жетіледі. Оқуда озат болып, жас кезінен ертегілер тыңдауға әуес болған Сәкен жоғары оқу орындарын бітіріп, мұғалімдік қызмет атқарады. Мағжан Жұмабаевпен бірге бір жерде оқып, қатарласа білім алып, екеуі де бір қызға ғашық болып қалады.

Негізгі бөлім: Сәкен Сейфуллин 1884 жылы 15 қазанда Жезқазған өңіріндегі Қарашілік деген қыстақта қарапайым отбасында өмір есігін ашады. Әкесі – Сейфолла, анасы – Жамал тұңғыш ұлдарының есімін Сәдуақас деп қояды. Бірақ кейіншелік Сәкен деп аталып кетеді. Әкесі баласынан көрер үміті көп еді. Сәкен жеті баланың тұңғышы үлгі болар ағасы еді. Үш інісі, үш қарындасы болғанымен Сәкеннің айдай сұлу қарындастары 11-13 жастарында көз тиіп дүниеден өтіп кетеді. Одан қалмай бір інісі де көп ұзамай көз жұмады. Сәкен жастайынан ерке тотай болып, жылауық болып өспеген. Керісінше ауыл молдаларынан сауатын ашып анасының айтқан ертегілерін жалықпай тыңдай берген. Өз бетінше қисса-дастандарды оқи алатын болған. Анасын қатты жақсы көргендігі сонша ана демей Жәмеке деп еркелетіп айтқан. Сәкен Арғын тайпасының Қуандық руының Есентемір деген бөлімінен шыққан. Сәкен мектепті үздік бағалармен оқып бітіріп, одан соң Ақмоладағы прихотская мектебіне оқуға түседі. Одан соң, Омбы педагогикалық семинариясына оқуға түседі. Ол жерде өзімен замандас, қатарлас Мағжан Жұмабаевпен бірге білімін

шындайды. Сол кезде қос тұлғаның бірі әдебиет классигі атанса екіншісі Абайдан кейінгі ақын болған. Екеуді қатал тағдырдың ілуіне ілініп қуғын-сүргін құрбандары болады. Сәкеннің суреттерін әлеуметтік желілерден көргенімізбен оның шынайы бейнесін көрген жандар қазіргі кезде жоқта шығар. Солардың бірі Ғабиден Мұстафин былай дейді: «Есіме түскен сайын орта бойлы, толқынды қара шашты, өткір ойлы көзді, сымбатты, көрікті, түсі ақ пен қараның аралығындағы қоңырқай кісі көз алдыма келеді. Қадала қарағанда сыртыңды түгіл ішінді көріп тұрғандай. Ал, оған қадалған көздер, әсіресе, әйел көздері оңай арыла алмайтын. Сырты өте сұлу, кербез, тәкаппар, іші өте қарапайым, кішіпейіл еді». Осылайша Сәкеннің сыртқы бейнесі мен ішкі жан дүниесін кереметтей етіп сыйпаттап береді. «Сәкеннің еңбегіне сыншы да, тарихшы да емес, жай қатардағы оқушы есебінде көз жіберсек, өзгеде жоқ екі түрлі қасиеті басымдап айқындала шығады. Мұның біріншісі – жалтағы жоқ шыншылдығы, екіншісі – ақындық тәкаппарлығы», - деп Мұхтар Әуезов Сәкенді өте шыншыл бір беткей ақындық жолда еш бір қиындыққа мойымайтын тәкаппарлығына арнап пікір қалдырады. Осылайша Сәкеннің шынайы мінезін бейнесін көру үшін Ғабит Мүсіреповтің пікіріне назар аударсақ: «Тұла бойы тұнып тұрған ақындық еді: қара тырнағына шейін ақындық үшін жаратылған. Сәкен қазақ совет әдебиетінің негізін бірден-бір қалаушы, көшбасшы болды. Тарих оған жүктеген міндетті ешқайсымыз атқарған жоқпыз. Тарихқа зорлық жүрмейді», - деп Сәкеннің тұла бойы тек ақындық жолында құрбан болғанын көре аламыз.

Сәкеннің шығармашылық, еңбек жолы Мағжан Жұмабаевпен бірге оқуға түсуінен басталады. Осылай екеуі білім алып жүріп Сәкен 1914 жылы тырнақ алды туындысы «Өткен күндер» атта өлеңдер жинағы Қазан қаласында жарыққа шығады. Сәкен тек ұстаздық жолымен ғана шеклетіп қалған тұлға болмаған. Түрлі салаларда өзін сынап, жоғары жетістіктерге жетіп, халықтың сүйікті ақыны болады. Кедей-кепшіктерге, жұмысшыларға, жалшыға күш беру әлеуметтік істерге саяси шаруларға қызу араласады. Атап айта кетер

жәйттердің бірі қазақтарды қырғыз деп атап кеткенде, Сәкен өзінің ақылдылығымен, күш-қайраттылығымен қазақ деген атымызды қайтарып алған. Қазіргі таңда құжаттағы қазақ деген жазу, қазақ елінің Қазақстан болғаны Сәкен Сейфуллиннің арқасында. Осылай құжат айналымы барлығы қазақ тілінде жүргізілсін деген саясат жүргізбек болады. М.Жұмабаев, Н.Нұрмақов, А.Біржақсынов және Сәкен Сейфуллин болып «Бірлік» жастар ұйымын құрып, халық арасында мәдениет пен білімді күшейтуге бағытталады. Сәкен тек саяси әлеуметтік жұмыстармен ғана шұғылданбай шығармашылық жолына да басын бұрады. Ең атақты туындыларының бірі «Тар жол тайғақ кешу» мемуралық-романы. Оның түпнұсқасын оның әйелі Гүлбахрам алып, оны көзінің қарашығындай сақтаған. Кезінде сол кітаптың құны Волга көлігімен бірдей бағаланған. Одан басқа да бір шама поэмалар, романдар, повестер жазып мұра ретінде қалдырған. Оларды тізбектеп отырудың өзі болмас, бізге жетіп келмей қалған туындылары қаншама.

Қорыта айтқанда Сәкеннің шығармашылық жолы қиын болсада басын еш түсірмей қазақ даласына деген айтарлықтай пайдасын тигізген ақын, қайталанбас тұлға. Қазіргі біздің мақтаныш етіп, көкірек керіп біз қазақпыз деп өз ұлтымыз бен мақтанып, өз мемлекетіміздің ұлттық тілі қазақ тілі болуына аянбай еңбек еткен Сәкенді қанша ардақтап, қастерлесекте аз болмақ. Осыған орай Ұ.Есдаулеттің мақаласында: -Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік,- деп ащы сөздермен соған қозғау салып – «Киргиз, КирЦирк» деп келген ел едік «Қазақстан» деген атқа ие болдық. Сәкеннің осы еңбегі үшін есімін алтынмен жазып, ардақтауымыз керек,- деп Сәкенге деген құрметтің қандай болуын көрсетіп береді.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. А.Байтұрсынов «Ақ жол» Алматы, 1991 жыл.
2. Ж.Тілепов «Тарих және әдебиет» Алматы, 2001 жыл.
3. Е.Ысмайлов «Ақындар» Алматы, 1959 жыл.